

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/337801371>

Ağaçlandırma Faaliyetlerinin Başarı Oranları ve Sebepleri (Bayburt Örneği)

Conference Paper · November 2019

CITATIONS
0

READS
1,306

4 authors, including:

Engin Güvendi

Gümüşhane University

34 PUBLICATIONS 21 CITATIONS

SEE PROFILE

Nuray Kahyaoğlu

Gümüşhane University

29 PUBLICATIONS 15 CITATIONS

SEE PROFILE

Murat Han Ertuğrul

Gümüşhane University

30 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

SEE PROFILE

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium

AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİNİN BAŞARI ORANLARI VE SEBEPLERİ (BAYBURT ÖRNEĞİ)

Engin Güvendi¹, Nuray Kahyaoğlu¹, Murat Han Ertuğrul¹ ve Selim Karahan¹*

¹Gümüşhane Üniversitesi, Kürtün MYO, Ormanlık Bölümü, Gümüşhane, Türkiye

*Sorumlu yazar: eguvendi28@gumushane.edu.tr

ÖZET

Ağaçlandırma; yangın, zararlı biyolojik etkiler, kuraklık gibi doğal veya yanlış uygulamalar sebebiyle insan eliyle bozulan doğal orman alanlarında suni ormancılık faaliyetidir. Olumsuz iklim koşulları ile birlikte aşırı otlama ve kırılgan ekosistemlerin tarım arazilerine dönüştürülmesi Anadolu'nun kurak bölgelerinde arazi bozulmalarına neden olmuştur. Özellikle son 50 yılda hızlı nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişim doğal alanların tarım arazilerine dönüştürülmesine neden olmuş ve meralar üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Geniş düzlüklerde koruyucu bitki örtüsünü kaybeden üst toprak şiddetli rüzgârlarla uzun mesafelere savrulmuştur. Ülkemizde son 70 yıldır Orman Bakanlığı, Toprak-Su Genel Müdürlüğü (Mülga), Askeriye, Belediyeler ve özel şirketler tarafından farklı amaçlar için gerçekleştirilen önemli ağaçlandırma çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğu hem emek yoğun pahalı çalışmalardır hem de fidanların tutma oranı diğer bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmalarına göre düşüktür. Bu nedenle yapılan çalışmalarda başarılı sahalar milyonlarca hektarlık potansiyel alan içinde oldukça sınırlı kalmaktadır. Çalışma alanını oluşturan Bayburt ili sınırları içinde kalan ağaçlandırma sahalarında, 2013-2018 yılları arasında toplam 9321 ha. Alanda 2.873.000 adet fidan dikilmiştir. Söz konusu alanlardaki ağaçlandırma başarısı % 86,8 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak Bayburt yöresinde yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında başarı oranının yüksek olmasının nedeni ağaçlandırma yapılacak sahanın kuzey bakılardan seçilmesi, Ağaçlandırma sahasında kullanılan fidanların orjinlerinin Bayburt çevresinden olması ve dikimi yapılan fidanların Bayburt orman fidanlık şefliğinde üretimi yapılarak hava koşullarına adapte olmuş olması, gibi başta gelmektedir. Proje etüt aşamasında uygun tür seçiminin yapılması, bakiya toprak yapısına, toprak derinliğine uygun fidanların seçilerek projenin sahada etkin bir biçimde uygulanması, fidan taşınmasından ekim zamanına kadar etkin bir biçimde kontrol ve esaslara uygun bir biçimde ağaçlandırma çalışmasının yapılması gibi sebeplerde başarının yüksek çıkmasında etkili olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ağaçlandırma, Bayburt, Başarı Yüzdesi

SUCCESS RATES AND REASONS OF PLANTING ACTIVITIES (BAYBURT SAMPLE)

ABSTRACT

Afforestation; It is an artificial forestry activity in natural forest areas which are deteriorated by human hand due to natural or wrong applications such as fire, harmful biological effects and drought. With adverse climate conditions, overgrazing and conversion of fragile ecosystems into agricultural lands caused land degradation in arid regions of Anatolia. Especially in the last 50 years, rapid population growth and change in consumption habits caused the conversion of natural areas to agricultural lands and increased the pressure on pastures. The upper soil, which has lost its protective vegetation on wide plains, has been thrown to long distances with strong winds. For the last 70 years, important afforestation activities have been carried out by the Ministry of Forestry, General Directorate of Soil and Water (Abolished), Military, Municipalities and private companies for different purposes. Most of these studies are both labor-intensive and expensive, and the retention rate of seedlings is low compared to the afforestation studies in other regions. For this reason, in the studies carried out, the successful fields are quite limited within the potential area of millions of hectares. In the afforestation areas within the borders of Bayburt province, which constitutes the study area, a total of 9321 ha. 2,873,000 saplings were planted in the area. The afforestation success in these areas was determined as 86.8%. As a result, the success rate in the afforestation studies in the region of Bayburt is high because of the fact that the area to be afforestation is selected from the north. The selection of the appropriate species in the study phase of the project, the soil structure, soil depth and soil depth by selecting the appropriate implementation of the project in the field, effective transportation of seedlings from planting time to effective control and planting work is effective in reasons such as the success of high success.

Keywords: Afforestation, Bayburt, Percentage of Success

1. GİRİŞ

Kuraklık, bitkilerin büyüme ve gelişmesini doğrudan etkileyen faktörlerden en önemlisi olup, geniş bölgeleri içerisine alan yağış noksanlığı olarak ifade edilmektedir. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde orman ağaçlarının gelişimi ile yağış miktarı ve toprak nemi arasındaki ilişkiler diğer yetişme ortamı ilişkilerine nazaran daha fazla önem kazanmaktadır (Özkan 2001). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO), yıllık yağışı 300 mm ve altında olan yerleri kurak, yıllık yağışı 300-600 mm arasında olan yerleri ise yarı kurak olarak kabul etmektedir (FAO 1963; Ürgenç 1998). Bu sınıflandırmaya göre Türkiye’de 51 milyon hektar alan, ülke alanının yaklaşık %65’i, kurak ve yarı kurak bölgeler olarak tanımlanmaktadır (Anonim 2013). Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinde, kuraklık ve çölleşmenin dünyadaki 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede yaşayan 1.2 milyar insanın yaşamını doğrudan tehdit ettiği ifade edilmektedir (Anonim 2005). Buna göre dünyanın toplam topraklarının yaklaşık üçte biri kurak alan olarak belirlenmiştir (FAO 1989). Ülkemizin yağış haritası incelendiğinde, yaklaşık %40’ında kuraklık söz konusudur ve bu alanlarda yeterli düzeyde önlem alınmazsa çölleşmenin olması kaçınılmazdır (Ürgenç1998).

Ağaçlandırma ve özellikle erozyon kontrolü çalışmaları genellikle doğal dengenin bozulduğu, toprakların tamamen ya da önemli ölçüde aşındığı sahalarda yapılmaktadır. Bu gibi yerlerde hiçbir zaman verimli orman kuruluşu beklenmemelidir. En iyi ağaçlandırma ya da arazi rehabilitasyonu, sahanın korunmaya alınması ve sahanın asli ağaçları ile doğal yolla gençleştirilmesi ile mümkündür. Topografik koşullar ve insan etkisi ile ülkemiz yarı kurak alanların büyük bir bölümünde doğal denge önemli ölçüde bozulmuştur. Özellikle toprak verimi son derece zayıf ve bitki besin maddeleri yönünden fakir olan söz konusu alanlar, taşlık ve kayalık alanlara dönüşmüş birer çölleşme alanı gibidir (Atalay, 2006).

Ormancılık çalışmaları bakımından Türkiye yarı kurak bir iklime sahiptir. Özellikle iç, doğu ve güney doğu Anadolu bölgeleri kuraklık etkisinin daha fazla hissedildiği yerlerdir ve bu bölgelerde bazı alanlarda çölleşme tehlikesinden söz edilmektedir (Küçükaya, 2005). Kentlerde yapılan yeşil kuşak ağaçlandırmalarında kullanılan türlerde istenilen amacı gerçekleştirecek türlerin yanında ayrıca bu türlerin karşılaşacakları ortam şartlarına dayanıklı türler olmaları da büyük önem taşımaktadır. Aksi halde ağaçlandırmalarda kullanılan türlerin bilinçsiz seçilmesi, örneğin kullanıldıkları orijinle gelecekte ulaşacakları durumları konusunda ilişki kurulmadan dikimlerin yapılması halinde zamanla birçok sorunun ortaya çıktığı görülmüştür (Ürgenç, 1983). Giriş bölümünde güncel çalışmalar ve araştırmanın katkısı bulunmalıdır.

2. MATERYAL VE METOD

Bayburt İli Biyolojik Çeşitlilik Bakımından Anadolu Diagonali (Çaprazı) içerisinde olup bitki ve hayvan türü bakımından oldukça zengindir. Bayburt, Anadolu'nun kuzeydoğusunda Çoruh Nehri kenarında ve denizden 1550 m. yükseklikte kurulmuştur. Bayburt'ta Doğu Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu iklimi arasında, karasal özellikleri ağır basan bir geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir.

Şekil 1. Bayburt ili sınırları içerisindeki bir ağaçlandırma sahası

Araştırma materyali olarak Bayburt ili sınırları içinde kalan 2013-2018 yılları arasındaki ağaçlandırma çalışmalarının envanteri kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

2013 ile 2018 yılları arasında Bayburt ilinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarının verileri incelendiğinde; 6 yıl içerisinde toplam 9321 ha. lık alanda ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). Toprakla buluşan 2.873.000 adet fidanın ortalama % 86,8’ i hayatta kalmış ve büyümesini sürdürdüğü tespit edilmiştir.

Tablo 1. Bayburt ili sınırları içinde kalan 2013-2018 yılları arasındaki ağaçlandırma çalışmalarının başarı yüzdeleri

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Toplam
Ağaçlandırma Yapılan Alan	701 ha	1674 ha	1531 ha	1456 ha	1105 ha	2854 ha	9321 ha
Dikilen Fidan Adeti	371.000	176.000	534.000	790.000	322.000	380.000	2.873.000
Başarı Yüzdeleri	% 90	% 89	% 89	% 88	% 83	% 82	% 86.8

En az ağaçlandırma yapılan alan 701 ha ile 2013 yılı olurken adı geçen yıl içerisinde 371.000 adet fidan toprak buluşturulmuştur. 2013 yılındaki ağaçlandırma başarısı % 90 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Tablo 1 incelendiğinde; takip eden yıllarda daha büyük alanlarda daha fazla sayıda fidan toprakla buluşmuştur. En son 2018 yılında 2854 ha. lık alanda 380.000 adet fidan dikimi yapılmış ve bu alanlarda % 82 oranında başarı sağlanmıştır. Bu bağlamda Bayburt ilinde her geçen yıl elde edilen tecrübeler sonucunda daha fazla alanda daha fazla sayıda fidan dikimi yapılarak erozyon kontrolü ağaçlandırma çalışmaları bir ivme kazanarak devam etmiştir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ağaçlandırma çalışmalarında, toprak işlemenin birincil amacı, toprağın su tutma kabiliyetini ve fidanların yararlanabileceği su kapasitesini artırmaktır. Bu bağlamda, toprakta kök gelişimini de engelleyen geçirimsiz tabakaları kırmak ve toprağı gevşeterek havalanmasını sağlamak gibi yaşama ortamını düzenleyici işlemleri uygulamak toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirici yönde çok önemli etki yapmaktadır. Bu işlemlerin alt ve üst toprak işleme olarak kombine edilmesi, yaz kuraklığında, topraktaki nemin evaporasyonla kaybını azaltarak, vejetasyon döneminde fidanların topraktaki sudan daha uzun süre yararlanmasını temin edecektir (Çepel 1985; Boydak ve Zoralioğlu 1992; Ürgenç 1998; Yahyaoğlu ve Ölmez 2006; Boydak ve Çalikoğlu 2006; Boydak ve Çalışkan 2014).

Kurak bölgelerde yağış mevsiminden önce toprağın derin olarak gevşetilmesi ile suyun depolanması sağlanmakta, dikimden önce yapılacak sığ toprak işleme ile kapilarite kırılarak, evaporasyon yolu ile su kaybı azaltılabilmektedir. Böylece belirli ekolojik koşullarda usulüne uygun toprak işleme, bazı elverişsiz fiziksel toprak özelliklerinin rehabilitasyonu ile eşdeğer olmaktadır (Çepel 1985). Kurak bölgelerde yapılacak ağaçlandırmalar oldukça komplike çalışmaları gerektirir. Bu amaçla en uygun toprak işleme yönteminin belirlenmesi gerekir (Odabaşı ve Boydak 1984).

Sonuç olarak Bayburt yöresinde yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında başarı oranının yüksek olmasının nedeni ağaçlandırma yapılacak sahanın kuzey bakılardan seçilmesi (güney bakılarda erozyon şiddetli nedeni ise karların daha erken eriyerek toprağın yüzeyel akışla birlikte hareket etmesi toprak derinliğini azaltıyor olması) en önemlisidir. Bu başarının arkasında yatan diğer nedenler ise sırasıyla:

- Ağaçlandırma sahasında kullanılan fidanların orjinlerinin Bayburt çevresinden olması ve dikimi yapılan fidanların Bayburt orman fidanlık şefliğinde üretimi yapılarak hava koşullarına adapte olmuş olması,
- Proje etüt aşamasında uygun tür seçiminin yapılması,
- Bakıya toprak yapısına, toprak derinliğine uygun fidanların seçilerek projenin sahada etkin bir biçimde uygulanması
- Fidan taşınmasından ekim zamanına kadar etkin bir biçimde kontrol ve esaslara uygun bir biçimde ağaçlandırma çalışmasının yapılması.
- Ağaçlandırma sahalarda servis yollarının etkin bir biçimde kullanılacak şekilde proje dahilinde yapılması ve devamlı bir biçimde sahalarda kontrolünün sağlanması,
- Toprak işleme esnasında aplikasyona, toprak işleme derinliğine dikkat edilmesi ve derin toprak işleme yapılması.
- Ağaçlandırma çalışmasının ardından saha etrafına dikenli tel ihatası ve köylünün fidanları koruma konusunda bilgilendirilmesi.
- Çapa zamanlarının aksatılmadan usullere uygun bir şekilde yapılması,
- Dikim zamanının meteorolojik verilerden faydalanılarak iyi tespit edilmesi doğru zamanda dikimin yapılmasıdır.

Bayburt yöresinde yapılan erozyon kontrolü ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan yöntemlerin usullere uygun şekilde yapıldığı zaman başarının da peşinden geldiği görülmektedir.

Ülkemizin farklı yerlerinde yapılacak ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarında da belirlenen ilkelere dikkat edilmesi gerekliliği bu çalışmanın en önemli sonucu ve önerisi olmaktadır.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, genelde uygulama projelerinin gözlemlerine dayanmakta olup uygun bir deneme desenine dayalı, veriler oldukça sınırlıdır. Sahaların verimliliği, toprakların kimyasal ve fiziksel özellikleri, kuraklık ve su stresi ile restorasyon odaklı çalışmaya dayalı verilerde eksiklikler bulunmaktadır. Dolayısıyla sahalarda ve türler ile ilgili olarak, özellikle uzun vadeli yorumlar yapılırken dikkat edilmesi gerekmektedir.

Diğer bölgelerin aksine bu bölgelerde bitki yetişmesi açısından çoğu zaman birden fazla olumsuz değişkenin etkileşimiyle karşılaşılmaktadır. Örneğin kuraklık, yüksek kireç, toprağın düşük organik madde ve besin içeriği, tuzluluk ve sodik özelliklerin birkaçı aynı sahada görülebilmektedir. Dolayısıyla buradaki çalışmalarda sorunu tek bir uygulama ile çözmek yerine, aşama aşama elde edilen verilerin bir sonraki çalışmalara yön vermesi şeklinde olması gerekmektedir. Elde edilecek veriler doğal yollarla sahaya gelen bitki örtüsünün, ekosistemin işlevi ve hizmetleri konusunda istenilen düzeye gelip gelmediğinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

Dolayısıyla bu tür ağaçlandırma sahalarındaki bitki toplumlarının gelişimi ve toprak yapısındaki değişimin takip edilmesi, bozuk sahaların restorasyonu çalışmalarında özellikle geniş çaplı uygulama projelerine yön vermesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca yöredeki çalışmalara yön verecek iyi kurgulanmış ve analiz edilmiş araştırma çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

5. KAYNAKLAR

Anonim (2005) Çölleşme ile mücadele Türkiye ulusal eylem programı, Birleşmiş Milletler çölleşme ile mücadele sözleşmesi, çölleşme ile mücadele ulusal koordinasyon birimi. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, No: 250, ISBN 975-7347-51-5, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Matbaası, Ankara.

Anonim (2013) Çölleşme ve erozyonla mücadelede çalışma grubu, Ormanlık ve Su Şurası 21-23 Mart 2013, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sorumlu Birim Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, İnternet erişim tarihi: 23/09/2015, <http://sura.ormansu.gov.tr/sura/files/raporlar/gruplar/Cg7Cem18Subat.pdf>, Ankara.

Atalay, İ. (2006). Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası. AGM Yayını, Ankara.

Boydak M, Zoralioğlu T (1992) Eskişehir-Karasakal yöresi yarı kurak alanların ağaçlandırılmasında makineli arazi hazırlığı yöntemleri üzerine araştırmalar. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi (JFFIU), Seri No: A, Cilt: 42, Sayı: 2.

Boydak M, Çalikoğlu M (2006) Yarı kurak alan ağaçlandırmalarında arazi hazırlığının teknik esasları, Türkiye’de yarı kurak bölgelerde yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü uygulamalarının değerlendirilmesi. 7-10 Kasım 2006 Çalıştay Bildiri Özeti, Ankara.

Boydak M, Çalışkan S (2014) Ağaçlandırma (Tohum, ağaç ıslahı, fidanlık, doğaya yakın ormancılık, alan hazırlığı, ekim, dikim, yarı kurak, kurak alanlar, endüstriyel ağaçlandırmalar, karstik alanlar, özel nitelikli ağaçlandırmalar), Ogem-Vak. İstanbul.

Çepel N (1985) Ağaçlandırma çalışmalarında uygulanan arazi hazırlığına ilişkin mekanizasyonun ekolojik sonuçları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt: 35, Sayı: 1, İstanbul.

FAO (1989) Arid zone forestry. aguide for field technicians, 92-5-102809-5, FAO, Rome.

FAO (1963) Tree planting practices for arid zones. food and agriculture organization of The United Nation, Rome.

Küçükaya, İ. (2005). Çölleşme ile Mücadelede Erozyon Kontrolü ve Ağaçlandırma, 1.Çevre ve Ormanlık Şurası Tebliğler, 730s, Antalya.

Odabaşı T, Boydak M (1984) Güney Anadolu Projesinde (GAP) ormancılığın yeri ve katkıları. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, seri B, Cilt:34, Sayı: 3, İstanbul, Dördüncü Baskı, Kaan Kitapevi, Eskişehir

Özkan K (2001) Eğirdir Gölü Havzası’nın kuraklık etüdü ve Tarım Ormancılık açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı:2, ISSN:1302- 7085, Sayfa:75-96, Isparta.

Ürgenç, S. (1983). Şehir ağaçlandırmalarında ağaç türlerini bilinçli olarak kullanmıyoruz. Çevre Koruma Dergisi, 18, İstanbul.

Ürgenç S (1998) Ağaçlandırma tekniği. Yenilenmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı İstanbul Üniversitesi Orman Fak. Yayınları, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 3994, Orman Fakültesi Yayın No:441, ISBN:975-404-446-5, İstanbul.

Yahyaoglu Z, Ölmez Z (2006) Ağaçlandırma tekniği. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi, Yayın No: 2, Artvin